

ДАСТУРИЙ КОНФИГУРАЦИЯЛАНАДИГАН ТАРМОҚ АСОСИДА ТАҚСИМЛАНГАН БУЛУТЛИ МАЪЛУМОТ МАРКАЗИ РЕСУРСЛАРИНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МОДЕЛИ

*Абдуллаев Миржамол Миркамилович
(Тошкент молий институти)*

Анотация: Тақсимланган булутли маълумот маркази доирасида ўз ечимини кутаётган масалаларни, яъни юкламани тарқоқ ҳолдаги виртуал ресурслар орасида оптимал тақсимлашни таъмин қилиб, ҳисоблаш жараёнларини амалга ошириш муҳим муаммолардан бири ҳисобланади, чунки бунда ҳисоблаш муҳити билан биргаликда динамик режимда ўзгарадиган ва компоненталаридан ҳар хил турдаги ахборот оқимлари узатиладиган телекоммуникация тармогининг муҳити иштирок этади. Мақолада дастурий конфигурацияланадиган тармоқ технологиясига асосланган тақсимланган булутли маълумот маркази ресурсларини тақдим этиш модели ёритилади.

Калит сўзлар: булутли технология, дастурий конфигурацияланадиган тармоқ, *Software as a Service, Platform as a service Infrastructure as aService*, маълумотларни қайта ишлаш марказлари, контроллери, хотира.

Тақсимланган булутли маълумот маркази (ТБММ) ресурслари ва хизматлари тақдим этилишида қуйидаги компоненталар иштирок этадилар: булутли фойдаланувчи, ТБММнинг марказий бошқарув тизими, ТБММ ресурсларининг инфратузилмаси, алоқа тармоғи воситалари.

Дастурий конфигурацияланадиган ТБММга келиб тушган сўров бажарилиши ушбу компоненталарнинг иштироки асосида таъминланади. Бунда ҳар бир компонент ўзига хос функцияни бажаради.

Булутли фойдаланувчи ТБММ ининг маълум бир ресурсидан фойдаланишни талаб қиладиган шахс ёки ташкилот бўлиши мумкин, шунинг учун булут фойдаланувчиси маълумот марказидан ресурсларни “сўраш” ва “истеъмол” қилиш функцияларини бажаради. Ушбу функциялар одатда тармоқ воситалари ва протоколлари ёрдамида амалга оширилади.

ТБММ ининг марказий бошқарув тизими (МБТ) фойдаланувчи ва булут ресурсларини идентификация ҳамда аутентификациялаш ҳамда ТБММ ресурсларини тақсимлаш ва тақдим этиш жараёнларини бошқариш функцияларини бажаради.

ТБММ ресурс ва хизматларининг инфратузилмаси ресурс ва хизматларини шакллантиради ва уларни тақдим этишга тайёрлигини таъминлайди, яъни фойдаланувчиларни ресурс ва хизматларга “киришларини” таъминлайди. Ушбу инфратузилма доирасида бир неча хил хизмат тақдим этадиган булутли сервис моделлари мавжуд: дастурий таъминот хизмат сифатида (*Software as a Service (SaaS)*), платформа хизмат сифатида (*Platform as a service (PaaS)*), инфраструктура хизмат сифатида (*Infrastructure as aService (IaaS)*).

Алоқа тармоғи воситалари ТБММ истеъмолчиларига телекоммуникация тармоғи ва бошқа кириш мосламалари орқали булутли хизматлар ва ресурсларга кириш функцияларини бажаради, шунингдек, булутли фойдаланувчиларнинг сўровларини бажаришда ТБММ компоненталарининг ўзаро биргаликдаги ишлашини таъминлайди. Тармоққа уланиш курилмалари сифатида компьютерлар, ноутбуклар, мобил телефонлар,

Интернетга уланишнинг мобил қурилмалари ва бошқалар ишлатилиши мумкин. Алоқа тармоғи воситалари сифатида дастурий конфигурацияланадиган тармоғи ишлатилиши мақсадга мувофиқ бўлади, чунки бунда виртуаллаштириш усулларини кенг қўллашга имкон яратилади.

ТБММ ининг маълумот сақлаш инфратузилмаси фойдаланувчиларга турли даражадаги маълумот сақлаш ва тақдим этиш хизматларини қўллаб-қувватлайди ва географик жиҳатдан дислокацияланган маълумот сақлаш тизимининг янги архитектурасини шакллантиради.

Умумий ҳолда ТБММ ининг булутли муҳитини учта концептуал муҳит сатҳларидан иборат деган хулосага келиш мумкин:

- жисмоний ресурслар сатҳи - ТБММнинг барча жисмоний ресурсларини ўз ичига олади: компьютер ускуналари (ҳисоблаш ресурслари, хотира воситалари), тармоқ ускуналари (ДКТ контроллерлари ва иловалари, коммутаторлар, хавфсизлик экранлари, юқори тезликдаги алоқа каналлари ва интерфейслар), ахборот сақлаш компонентлари (қаттиқ дисклар) ва ТБММ инфратузилмасининг бошқа жисмоний элементлари.

- ТБММ ресурс ва хизматларини тақсимлаш ва тақдим этиш сатҳи - ТБММ ининг марказий бошқарув тизими томонидан тақдим этиладиган асосий ресурс ва хизматларини белгилайди.

- ТБММ доирасида булутли муҳитни шакллантириш сатҳи – ТБММ инфратузилмаси доирасида виртуал ресурсларни шакллантиради, яъни булутли инфратузилмани амалга ошириш учун ишлатиладиган дастурий таъминот компонентлари (гипервизатор дастури, виртуал маълумотларни сақлаш ва ҳ.к.) билан таъминлайди, ушбу дастурларга булутли ресурс ва хизмат дастурларини ўрнатади. Сатҳ физик муҳитнинг булутда ишлашга тайёрлигини таъминлайди.

Қуйида дастурий конфигурацияланадиган тармоқ технологиясига асосланган тақсимланган булутли маълумот маркази ресурсларини тақдим этишнинг концептуал модели келтирилади.

ТБММи топологик тузилишининг асосий хусусиятларини тавсифловчи модел бир нечта таркибий қисмлардан иборат

$$ТБММ = \{ХР, БК, ТВ, МСТ\} \quad (1)$$

$ХР = \{ХР_1, ХР_2, \dots, ХР_M\}$ – дастурий конфигурацияланадиган тармоғининг тегишли коммутаторларига боғланган автоном булутли марказлар ҳисоблаш ресурсларининг тўплами, M – ТБММ таркибидаги булутли ҳисоблаш марказларининг сони; $ХР_i$ – i булутли марказининг ҳисоблаш қуввати;

Сегмент жисмоний компьютерлари таркибида шакллантирилган ҳар бир виртуал машина қуйидаги кўрсаткичлар тўплами билан белгиланади: виртуал машинанинг (ВМ) ҳисоблаш қуввати, хотира ҳажми иловалари ва ҳ.к., ВМ сақланаётган жисмоний компьютер параметрлари, қайси автоном булутли маълумот марказига тегишлилиги ва б. Агар ВМ миграция қилинса, яъни ТБММ таркибидаги бошқа автоном маркази жисмоний компьютерига ўтказилса, параметрлари янги жойига қараб ўзгартирилади.

ДКТ i коммутаторига уланган сегментлар (автоном булутли маълумот марказлари) даги ҳисоблаш ресурслари статик ва динамик параметрлар кўринишида ифодланади. Статик параметрларга сегментларда мужассамланган ҳисоблаш ресурсларининг сони H_i ,

уларнинг қуввати d_j , оператив ва дискдаги хотира ҳажмлари q_j, y_j каби параметрлар киради.

Динамик параметрлар қаторига ДКТ i коммутаторига уланган j сегментдаги ҳисоблаш ресурсларининг маълум бир t вақтда бандлиги ва банд эмаслигини $R_j(t)=[r_1(t), r_2(t), \dots, r_j(t)]$, юкланганлик даражасини $U_i(t)=[u_1(t), u_2(t), \dots, u_j(t)]$, сегмент ҳисоблаш ресурсларида ечилаётган масалаларнинг тўплами V_j ни, j сегмент томонидан тақдим этилмаган ҳисоблаш ресурсларининг сонини, хотира ҳажмларини, ҳисоблаш машиналарининг фаолият мобайнида ишлатиладиган бошқа кўрсаткичларини белгиловчи параметрлар киради.

Шу билан бирга, ТБММ таркибидаги жисмоний компьютерларда яратилган ҳар хил қувватдаги виртуал машиналар қайси булутли маълумот марказининг қандай параметрлардаги жисмоний компьютерида яратилган, уларнинг ҳисоблаш қувватлари ва сонлари, ҳар бир ВМда ўрнатилган виртуал иловалар турлари, оператив ва диск хотираларининг ҳажмлари, ВМ ларнинг ўзаро қандай боғланганлиги (яъни, ҳар бир ВМ бошқа ҳар қандай ВМ билан тармоқ орқали пакетлар билан алмашиши мумкинлиги) ва х.к.лар билан характерланади

Ушбу маълумотлар булут контроллери томонидан белгиланган вақт оралиғида махсус дастурий таъминот ёрдамида мунтазам йиғиб борилади.

БК – булут контроллери, ТБММ марказий бошқарув тизими – фойдаланувчи сўровлари, ТБММ ресурслари, тармоқ параметрларининг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни маълум вақт оралиғида мунтазам қабул қилади ва тегишли қарорлар қабул қилади;

$TB = \{TB_1, TB_2, TB_3, TB_4, TB_5\}$ - ТБММ тармоғи топологик схемасида қўлланиладиган тармоқ воситаларининг тўплами (ТВ): TB_1 – ДКТ инфраструктура сатҳи коммутаторларининг сони; TB_2 – ДКТ бошқарув сатҳи контроллерларининг сони; TB_3 - ДКТ инфраструктура сатҳи коммутаторлари орасидаги юқори ўтказиш қобилиятига эга жисмоний алоқа каналлари; TB_4 – ДКТ контроллери ва коммутаторлар орасидаги ҳимояланган алоқа каналларининг сони; TB_5 – ТБММ маълумот сақлаш тизими воситаларини жисмоний ва виртуал машиналарга боғланишини таъминлайдиган тармоқ воситалари тўплами;

ТБММнинг ДКТ инфраструктура сатҳи OpenFlow протоколи асосида фаолият юритадиган коммутаторлари ҳам статик параметрларига ҳам динамик характеристикаларига эга. Статик параметрлар қаторига OpenFlow ва Ethernet протоколларининг қайси версияларини қўллаб-қувватлаши, ТБММ тармоқ воситаларининг ҳар бир тармоқ алоқаси учун максимал узатиш қобилияти, ДКТ коммутаторлари орасидаги алоқа каналларининг тармоқда юклама бўлмаган ҳолатдаги ўтказувчанлик қийматлари, қандай максимал ҳажмдаги оқимларни қайта ишлаши мумкинлиги тўғрисидаги ва бошқа маълумотлар киради. Коммутаторларнинг динамик характеристикалари маълум бир вақтда оқимлар жадвалларининг ҳолати тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади. Улар қаторига коммутатор портларининг ҳолати (ёқилган ёки ўчирилган), жами қабул қилинган ва узатилган пакетлар, қабул қилинган ва узатилган пакетларнинг тушиш вақтлари (масалан, t вақтда i - j коммутаторлар оралиғидаги алоқа каналининг юкланганлик даражаси) ҳақидаги умумий маълумотлар, жами қабул қилинган ва узатилган маълумотлар, хато узатилган ва қабул қилинган пакетлар ва бошқалар киради.

МСТ- $\{ \text{МСТ}_1, \text{МСТ}_2, \dots, \text{МСТ}_M \}$ – ТБММ сегментларидаги жисмоний ва виртуал машиналарга боғланган маълумот сақлаш тизимлари.

ТБММ таркибидаги маълумот сақлаш тизими иловалар ва ахборотлар маълумот базалари ва омборларидан ташкил топади. Ҳар бир маълумот сақлаш тизими (МСТ) куйидаги параметрлар билан характерланади

$$\text{МСТ}_i = \{V_i, w_i(t), z_i(t), y_i(t)\} \quad (2)$$

бунда $V_i - i$ – маълумот сақлаш маркази ахборот сақлаш омборининг умумий ҳажми; $w_i(t) - i$ – маълумот сақлаш маркази ахборот сақлаш омборининг t вақтдаги фойдаланилмаётган қисмининг ҳажми; $z_i(t), y_i(t) - i$ – маълумот сақлаш маркази ахборот сақлаш омборининг t вақтдаги маълумот ўқиш ва ёзишининг барқарор ўртача тезлиги.

Фойдаланувчи сўрови J_k куйидаги параметрлар билан тавсифланади:

$$J_k = \{G_k, N_k, B_{\min k}\} \quad (3)$$

бунда G_k – ТБММ фойдаланувчиси, яъни тизимга масаласи (сўрови) тушган фойдаланувчининг тартиб рақами (1,2,...);

N_k – фойдаланувчи масаласини ечишга ажратилган виртуал машиналарнинг тўплами;

$B_{\min k}$ – виртуал машиналар орасидаги алоқа каналларининг кафолатланган ўтказиш қобилияти.

Ушбу маълумотлар OpenFlow протоколи ёрдамида маълум вақт оралиғида тўпланади. Улар тармоқдаги алоқа каналлари ва коммутаторларнинг юкланганлик даражасини аниқлашга ёрдам беради.

ДҚТ тармоғида пакетларни узатиш ва қайта ишлаш жараёнлари куйидаги босқичлардан ташкил топади:

– Фойдаланувчи пакети ДҚТ инфраструктура сатҳи коммутаторининг кириш блокига тушади. Коммутаторда оқимлар (коммутация) жадвали мавжуд бўлиб, у пакетнинг сарлавҳаси ва чиқиш портининг рақамини билдиради. Коммутатор коммутация жадвалидан кировчи пакетда кўрсатилган манзил ёзувини (яъни, ТБММ бошқарув маркази жойлашган сервер компьютери уланган коммутатор манзилени) қидиради. Агар жадвалда шундай сарлавҳа мавжуд бўлса, у ҳолда пакет коммутаторнинг тегишли чиқиш портига юбо-рилади. Акс ҳолда, пакет ҳимояланган канал орқали коммутатор уланган ДҚТ контроллерига йўналтирилади, у илова сатҳидаги маршрутлаш дастури асосида пакетни манзилига узатиш йўлини аниқлайди, маршрутдаги коммутаторларнинг коммутация жадваллари учун ёзувни ҳосил қилади ва ҳимояланган канал ёрдамида уларга узатади. Пакет ДҚТ инфраструктура сатҳининг тегишли коммутаторлари ва алоқа каналлари орқали манзилига яъни, ТБММ бошқарув маркази жойлашган сервер компьютери уланган коммутаторга узатилади.

2. Булут контроллери сўровнинг барча пакетларини олгандан сўнг, уни таҳлил қилади ва ушбу тармоқ фойдаланувчиси қайси хизматни талаб қилаётганини аниқлайди, уни бажариш учун ТБММ таркибидан оптимал ҳисоблаш ресурсни излаб топади ва сўровни унинг киришига йўналтиради.

3. Сўров топилган ТБММ ҳисоблаш ресурси киришига келиб тушади (ҳисоблаш ресурси сифатида автоном булутли маълумот маркази таркибидаги жисмоний компьютер асосида яратилган виртуал машина бўлиши мумкин) ва уни қайта ишлаш жараёни бошланади. Қайта ишлаш жараёнида ТБММ таркибидаги маълумот сақлаш тизими

воситалари ҳамда бошқа виртуал машиналар орасида маълумот алмашинув жараёнлари амалга оширилиши мумкин. Қайта ишлаш натижаси тармоқ фойдаланувчисига узатилади.

Хулоса

Таърифи келтирилган концептуал модель турли топологияга эга тақсимланган булутли маълумот марказининг инфратузилмасини етарли даражада тавсифлайди. Модель OpenFlow протоколини қўллаб-қувватлашга йўналтирилганлиги сабабли, ҳар хил турдаги контроллер ва OpenFlow коммутаторларини симуляция қилишга, яъни моделлаштиришга имкон беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Abdullayev, Mirjamol Mirkamilovich. "Algorithm for Improving the Reliability of Information Resources of the Distributed Cloud Data Center." International journal of advanced research in science, engineering and technology 8.9 (2021).
2. T.N. Nishanbayev and M. M. Abdullayev, "Evaluating the effectiveness of a software-defined cloud data center with a distributed structure," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351466.
3. Nishanbayev, T. N., S. O. Maxmudov, and M. M. Abdullayev. "Distribution of external traffic by virtual servers of cloud-data center with distributed structure." Tenth World Conference "Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2018. 2018.
4. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." Учебник.-Т.:” Алоқачи (2019).